

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ДИТЯЧІ ІГРИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПІЗНАННЯ

Прокопович Л.В.

доктор філософських наук, кандидат технічних наук,
професор кафедри культурології та філософії культури
Національного університету «Одеська політехніка», Україна
ORCID: 0000-0001-8636-9172

Дьяченко Д.К.

аспірант кафедри культурології та філософії культури
Національного університету «Одеська політехніка», Україна
ORCID: 0009-0006-0641-699X

CHILDREN'S GAMES IN THE CONTEXT OF THE PHILOSOPHY OF COGNITION

Prokopovych L.

Doctor of Philosophy Sciences, Ph.D. Engineering,
Professor of Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8636-9172

Diachenko D.

PhD student of Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: 0009-0006-0641-699X

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що питання здобуття, обґрунтування, аналізу та використання знань не лише складають предмет філософії пізнання, а й формують світоглядні системи з фіксацією ролі і місця в них Людини. Перші кроки в пізнанні світу та формуванні світогляду людина (індивід) починає робити ще в дитинстві, зокрема – через різноманітні ігри. Мета дослідження – виявлення і аналіз пізнавального ресурсу дитячих ігор в онтологічному, соціокультурному та аксіологічному аспектах. Результати дослідження показали наявність трьох взаємопов'язаних режимів ігрового досвіду: тілесного, символічного і нормативного. Кожен із них відповідає окремому способу пізнання – через дію, через уявлення і через правило – і реалізуються у конкретних ігрових практиках: від рухливих ігор і формалізованих активностей з чітко заданими правилами до рольових сценаріїв та ігор-конструкторів. Це дає підстави говорити не лише про наявність у дитячих іграх пізнавального ресурсу, а й фіксувати його актуалізацію в різних аспектах: онтологічному, соціокультурному, аксіологічному. Поєднання всіх цих аспектів в досвіді індивіда сприяє формуванню у нього певного світогляду, світорозуміння.

Abstract

The relevance of the research topic is due to the fact that the issues of acquiring, substantiating, analyzing, and using knowledge not only constitute the subject of the philosophy of knowledge, but also form worldview systems with the fixation of the role and place of Man in them. A person (individual) begins to take the first steps in understanding the world and forming a worldview in childhood, in particular through various games. The purpose of the study is to identify and analyze the cognitive resource of children's games in ontological, sociocultural, and axiological aspects. The results of the study showed the presence of three interconnected modes of game experience: bodily, symbolic and normative. Each of them corresponds to a separate way of cognition – through action, through representation and through a rule – and are implemented in specific game practices: from outdoor games and formalized activities with clearly defined rules to role-playing scenarios and construction games. This gives grounds to speak not only about the presence of a cognitive resource in children's games, but also to record its actualization in various aspects: ontological, socio-cultural, axiological. The combination of all these aspects in the experience of an individual contributes to the formation of a certain worldview.

Ключові слова: знання, епістемологія, світогляд, культура, людина, соціум, моделювання, символізація, цінності, творчість.

Keywords: knowledge, epistemology, worldview, culture, man, society, modeling, symbolization, values, creativity.

Вступ. Питання здобуття, обґрунтування, аналізу та використання знань не лише складають предмет філософії пізнання, а й формують світоглядні системи з фіксацією ролі і місця в них Людини.

Перші кроки в пізнанні світу та формуванні світогляду людина (індивід) починає робити ще в дитинстві, зокрема – через різноманітні ігри.

Тому в гуманітарних і педагогічних дослідженнях гра дедалі частіше розглядається не лише

як форма дозвілля чи дитячої активності, а як складний феномен, що має потужний пізнавальний потенціал. Попри поширене уявлення про гру як «несерйозну» діяльність, вона виявляється одним із базових способів освоєння світу, через який суб'єкт набуває досвіду, формує моделі поведінки та засвоює культурні норми. Водночас питання про те, у чому саме полягає пізнавальний ресурс гри, потребує уточнення. Різні ігрові практики, зокрема у дитячому середовищі, реалізують різні механізми взаємодії з реальністю – від тілесного набуття навичок та розвитку моторики до символічного моделювання соціальної реальності та конструювання складних систем. Це дозволяє розглядати гру як багаторівневий механізм організації досвіду з пізнання світу та ролі людини в ньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми теорії пізнання посідають важливе місце у філософських дослідженнях, адже вивчення процесу здобуття, обґрунтування та функціонування знань є одним із завдань філософії. Проблематика пізнання висвітлюється в працях Дж. Локка, Ф. Бекона, Дж. Берклі, Г. Лейбніца, Д. Юма, І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Г. Когена, Е. Касирера, Л. Вітгенштейна, Г.Г. Гадамера, Е. Гусерля, М. Гайдеггера та багатьох інших філософів, які пропонували різні підходи до осмислення процесу і результатів пізнання.

Проте не лише філософія, а й спеціальні науки розглядають пізнавальний процес під різними кутами зору.

Експериментальна психологія В. Вундта, наприклад, сприяла формуванню когнітивної науки і когнітивної лінгвістики [1].

На перехресті філософії і соціології формується думка про те, що в інформаційному суспільстві знання постають як соціальний феномен, що дає підстави розглядати науку як складно організовану колективну практику, як єдиний соціальний проект, в якому система знань постає як фрактальна конструкція, організація якої змінюється внаслідок саморозвитку колективного суб'єкта пізнання [2].

Культурологія та філософія культури розглядають теорію пізнання крізь призму поняття «символ», спираючись на твердження про те, що символізація відіграє головну роль у мисленні [3]. Цей підхід притаманний і філософським концепціям, в яких одним із проявів символізації розглядається метафора, але не просто як спосіб формування образів, а ще й як потужний гносеологічний інструмент [4; 5].

Специфічний міждисциплінарний дискурс формується навколо дослідження гри як соціокультурного феномену [6; 7; 8]. Якщо цей феномен досліджувати на предмет виявлення його пізнавально-онтологічного потенціалу, то дискурсивне поле суттєво розширюється через поєднання предметів, методів і підходів культурології, педагогіки, когнітивістики, соціальної філософії, аксіології та філософії пізнання.

Мета дослідження – виявлення і аналіз пізнавального ресурсу дитячих ігор в онтологічному, соціокультурному та аксіологічному аспектах.

Методи дослідження. Основними методами даного дослідження є методи аналізу та синтезу (для узагальнення теоретичного матеріалу), структурно-функціональний аналіз (при виявленні функцій окремих ігор в структурах ігрових практик), феноменологічний метод (для розгляду гри як процесу і результату пізнавальної діяльності людини при формуванні певного світосприйняття, світосвіту).

Результати дослідження. Однією з перших системних інтерпретацій гри в науковому дискурсі є підхід, представлений у працях Карла Гросса [9; 10], який розглядав гру як форму підготовки до майбутньої життєвої діяльності. Гра постає передусім як механізм тренування, спрямований на розвиток базових функцій організму та засвоєння ефективних способів взаємодії з довкіллям. У дитячій поведінці це проявляється у тілесно-практичних іграх, пов'язаних із відпрацюванням рухів, координації та маніпуляції з об'єктами. Такі дії мають повторюваний характер і орієнтовані на досягнення точності, ритмічності та контролю. Гра виконує функцію сенсомоторного навчання: дитина водночас опановує й осмислює світ через тілесний досвід. Відповідно, пізнавальний ресурс гри тут реалізується як формування практичних умінь і навичок, що забезпечують: орієнтацію в просторі, узгодження рухів, ефективну взаємодію з предметним середовищем, тощо.

Та навіть на цьому «базовому» рівні гра не зводиться до суто фізичного тренування. Вже в тілесно-практичних іграх формується первинний соціальний досвід, пов'язаний із взаємодією з іншими. Це особливо виразно проявляється у командних іграх, таких як футбол, баскетбол, естафети, де тілесна активність поєднується зі спільною організацією дії. Граючи в них, дитина не лише вчиться вправно керувати своїм тілом, але й засвоює принципи роботи у команді: координацію між учасниками, розподіл ролей, взаємну залежність результату. У процесі гри виникає досвід відповідальності перед іншими, необхідність узгодження власних дій із діями команди, уміння працювати в умовах суперництва, повага до опонента.

Водночас пояснення гри виключно через її тренувальну функцію виявляється недостатнім для опису всього спектра ігрових практик. Тілесно-практичні ігри, попри їхню важливість, охоплюють лише той рівень взаємодії зі світом, який пов'язаний із безпосередньою дією та сенсомоторним досвідом. У цьому контексті показовою є класифікація Жана Піаже, який розрізняє ігри-вправи, символічну гру та ігри з правилами [11]. Перший тип безпосередньо відповідає описаним тілесно-практичним формам.

Однак існують такі види ігрової діяльності, які не можуть бути зведені до тренування або підготовки до майбутніх дій. Зокрема, у символічній грі дитина взаємодіє не з безпосередньою реальністю, а з її уявними моделями: предмети використовуються як замітники (листя рослин стають грошима, а звичайна дерев'яна палиця – списом, чарівним посохом, жезлом дорожнього патруля, тощо), а дії набувають умовного характеру. Тобто, у символічній

грі принципово інший тип взаємодії з реальністю: дитина не адаптується до вже заданих умов, а оперує значеннями, відокремленими від безпосереднього досвіду. Це дозволяє «приміряти» на себе іншу роль та випробувати альтернативні моделі поведінки. Як зауважує Р.М. Поліщук, «жодних фіксованих або жорстких правил не існує для гри в ляльки, для гри в солдатиків, поліцейських і розбійників, коней, локомотивів і літаків, взагалі ігор, які передбачають вільну імпровізацію і головна привабливість яких полягає в задоволенні зіграти роль, діяти так, ніби ви були кимось або чимось іншим, наприклад, машиною» [6, с. 70].

Разом з тим, в іграх такого типу дитина відтворює структури соціальної взаємодії, розподіл ролей і нормативні очікування. Хоча на перший погляд може здатися, що в такому типі ігор відсутній чітко окреслений набір правил, відігрування повинно проходити в прийнятних межах. Порушення таких імпліцитних правил одразу фіксується учасниками: якщо, наприклад, у грі в лікаря «лікар» замість лікування починає завдавати шкоди «пацієнту», така поведінка оцінюється як «неправильна» і виводиться за межі гри.

Потенціал соціального моделювання є характерним для дитячих ігор з ляльками, за допомогою яких діти «програють» різні сценарії поведінкових та комунікативних моделей і, водночас, формують систему цінностей, адже «лялька не лише є зменшеною копією людини, в ній моделюється весь комплекс людських відносин і культурних цінностей, які формують сутність соціальної реальності» [12]. Не менш потужним способом ігрового моделювання соціальної реальності є участь дітей у театральних виставах, коли діти можуть «приміряти» на себе різні соціальні ролі в різних ситуаціях. В педагогічній практиці це сприяє вихованню дітей, формуванню їх світоглядних позицій, морально-етичних цінностей, естетичних ідеалів, засвоєнню правил поведінки, задоволенню творчих потреб, тощо [13; 14].

Поряд із символічною грою, де правила мають імпліцитний і гнучкий характер та формуються у процесі взаємодії, існують ігри з правилами, у яких нормативна система є явно визначеною, стабільною і попередньо заданою. У цьому випадку учасник гри вже не створює умови взаємодії ситуативно, а входить у наперед задану структуру, яку необхідно прийняти як обов'язкову. Правила можуть змінюватися протягом ігрової сесії за домовленістю учасників (або одного учасника, якщо він тренується або грає сам з собою), але сам ігровий процес припиняється під час їх обговорення.

Характерним прикладом гри з заданою структурою правил є шахи [15], де кожен елемент гри має чітко визначені функції, а допустимі дії суворо регламентовані. Ігрова ситуація тут не конструється довільно, як у символічних іграх, а розгортається в межах фіксованої системи можливостей. Це вимагає від учасника здатності до планування, передбачення та побудови послідовних стратегій, що переводить гру на рівень абстрактного мислення.

Принципова особливість ігор з заданою системою правил полягає в тому, що правила виступають

умовою можливості самої гри. На відміну від ролевих ігор, де порушення неявних норм може бути переосмислене або інтегроване в процес, тут відхилення від правил підриває саму структуру взаємодії. Це означає, що учасник змушений співвідносити власні дії з загальною системою, яка однаково обов'язкова для всіх. Через це формується специфічне ставлення до норм як до інструменту організації спільної діяльності. Дитина засвоює, що правила не є зовнішнім обмеженням, а умовою, що забезпечує передбачуваність і можливість координації з іншими. У цьому контексті виникає розуміння справедливості як рівності умов, відповідальності за дотримання правил і визнання іншого як рівноправного учасника гри.

Водночас існують ігрові практики, які поєднують у собі елементи правил і конструювання, переводячи діяльність на рівень роботи з системами. Таких можливостей надають, наприклад, ігри-конструктори, які є особливо важливими на перших етапах розвитку дитини, коли вона не лише пізнає світ, а й робить перші спроби з його творчого перетворення. Використання конструкторів, зокрема LEGO, в ігровій діяльності «дозволяє дітям старшого дошкільного віку не тільки втілювати свої ідеї в матеріальні форми, але й сприяє розвитку навичок співпраці, вирішення проблем і експериментування» [16]. Ще більш широкого простору для експериментування-конструювання у форматі гри надають заняття у гуртках початково-технічного спрямування в рамках STEM-освіти. Тут діти через створення різних моделей (з різних матеріалів, за різними технологіями) залучаються до пізнання і розуміння світу техніки крізь призму технічної творчості, через досвід власної творчої діяльності, опанування системи початкових технічних та технологічних знань, умінь і навичок. Така діяльність стимулює допитливість, підтримує інтерес до навчання та пошуку знань, мотивує до самостійних досліджень [17].

У сучасних умовах ця логіка поширюється і на цифрові ігрові середовища, зокрема Terraria, Starbound, Factorio, Roblox та Minecraft. У Minecraft, окрім можливості вільного конструювання об'єктів, гравець може відтворювати складні технічні системи. Завдяки механіці «редстоуну» гравець може створювати логічні схеми, що працюють на принципах двійкової логіки: сигнали можуть перебувати у станах «увімкнено» або «вимкнено», що відповідає значенням 1 і 0. На цій основі можливо побудувати базові логічні елементи (кон'юнктори, диз'юнктори, інвертори), а також складніші системи – від суматорів і триггерів до повноцінних обчислювальних пристроїв, включаючи комп'ютери. Таким чином, ігри з правилами та конструктивні ігрові практики відкривають ще один вимір пізнання – взаємодію з системами, що поєднує логічне мислення, планування, розуміння структурних зв'язків з творчістю та розвитком уяви.

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження, можна говорити про три взаємопов'язані режими ігрового досвіду, які можуть комбінуватися один з одним: тілесний,

символічний і нормативний. Кожен із них відповідає окремому способу пізнання – через дію, через уявлення і через правило – і реалізуються у конкретних ігрових практиках: від рухливих ігор і формалізованих активностей з чітко заданими правилами до рольових сценаріїв та ігор-конструкторів.

Водночас у кожному з цих режимів формуються не лише знання, але й система цінностей. У тілесно-практичних іграх дитина засвоює межі власного тіла, розвиває самоконтроль і вчиться взаємодіяти з іншими у спільному просторі. У символічних іграх відбувається освоєння соціальних ролей, норм і моделей поведінки, що супроводжується формуванням уявлень про допустиме, належне і бажане. Конструктивні ігри формують здатність до творчого перетворення середовища, а також навички планування і вирішення проблем. Ігри з правилами, у свою чергу, вводять дитину у сферу нормативних структур, де вона стикається з принципами справедливості, рівності умов та визнання іншого як рівноправного учасника взаємодії.

Все це дає підстави говорити не лише про наявність у дитячих іграх пізнавального ресурсу, а й фіксувати його актуалізацію в різних аспектах: онтологічному, соціокультурному, аксіологічному. Поєднання всіх цих аспектів в досвіді індивіда сприяє формуванню у нього певного світогляду, світорозуміння.

Список літератури

1. Мельничук, О.Д. Теорія пізнання як основа когнітивної науки: філософський та лінгвістичний аспекти. *Закарпатські філологічні студії*, 2019, Вип. 10, Том 2, С. 10-14. DOI: 10.32782/tps2663-4880/2019.10-2.2.
2. Плющ, О. Методологія пізнання у постінформаційних суспільствах. *Вчені записки Університету «Крок»*, 2023, № 1(69). С. 188-196. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-69-188-196.
3. Шумка, М., Гнасевич, Н., Сілаєва, Т. Еволюція символічної теорії пізнання у західноєвропейській філософській думці. *Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, Серія «Філософія»*, 2005, Вип. 13. С. 113-120.
4. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. Chicago; London: University Press, 1980. 242 p.
5. Шніцер, М.М. Метафора у філософії та філософія у метафорі. *Гілея: науковий вісник*, 2017, Вип. 127. С. 200-205.

6. Поліщук, Р.М. Гра як творче начало культури: Й. Гейзінга та Р. Кайуа. *Актуальні проблеми філософії та соціології*, 2024, № 47. С. 136-143. DOI: 10.32782/apfs.v047.2024.12.

7. Чумаченко, О.А. Осмислення феномену гри в сучасній культурологічній думці. *Філософія подієвої культури: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, Україна, 25-26 березня 2021 р.)*. Київ, 2021. С. 192-195.

8. Лаврова, І.І., Сараєва, О.В. Вивчення історії культури через ігрові технології. *Вісник науки та освіти*, 2023, № 4(10). С. 530-538. DOI: 10.52058/2786-6165-2023-4(10)-530-538.

9. Groos, K. *The Play of Animals* / translated by Elizabeth L. Baldwin. New York: Appleton, 1898.

10. Groos, K. *The Play of Man* / translated by Elizabeth L. Baldwin. New York: Appleton, 1901.

11. Piaget, Jean. *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. London: Routledge, 1951, p. 110.

12. Прокопович, Л.В. Соціально-філософські аспекти культурних функцій ляльок у «театрі» буття. *Гілея: науковий вісник*, 2019, Вип. 140(1), Ч. 2. Філософські науки. С. 83–88.

13. Прокопович, Л.В. Навчальні, виховні та психотерапевтичні практики з елементами театральної гри: соціально-філософський аспект. *Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії*, 2019, Вип. 25. С. 57–63. DOI: 10.30970/2307-16164.2019.25.8.

14. Возна, Ю.В. Анімація у сценічній роботі соціального педагога. *Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали десятої міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 17 листопада 2017 р.)*. Одеса, 2017. С. 161–164.

15. Прокопович, Л.В. Шахи як джерело метафор для соціально-філософських рефлексій. *The scientific heritage*, 2026, № 177. С. 89-91. DOI: 10.5281/zenodo.18451500.

16. Клевака, Л.П., Гресь, К.О. Формування креативності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності з використанням конструктора LEGO. *Суспільство та національні інтереси*, 2025, № 1(9). С. 65-74. DOI: 10.52058/3041-1572-2025-1(9)-65-74.

17. Скіпор, І., Нечипоренко, О. Початкове технічне моделювання – основа формування технічних знань молодших школярів. *STEM-освіта: теорія і практика: Збірник науково-методичних матеріалів*. Київ: Освіта, 2024. С. 337-346.